

Entre as normas e o sensacionalismo: uma análise da cobertura da mídia sobre o suicídio de Luiz Paulo Soares de Araújo

Between norms and sensationalism: an analysis of media coverage of the suicide of Luiz Paulo Soares de Araújo

Luany Cristina Ferreira Guterres¹
Tássia Patrícia Silva do Nascimento²
Cintia Valadares da Silva³
Joaquim Albuquerque Viana⁴

DOI: 10.5281/zenodo.14511466

Envio: 03/12/2024
Aceite: 18/12/2024

RESUMO: A presente pesquisa utiliza o método cartográfico, conforme descrito por Rosário e Coca (ano), como ferramenta analítica para reflexão sobre o tratamento do suicídio nos contextos midiático e jornalístico. O estudo concentra-se na análise da responsabilidade midiática e na construção narrativa do suicídio pela mídia jornalística, tomando como exemplo o caso de Luiz Paulo Soares de Araújo, um jovem de 21 anos que tirou a própria vida após publicar uma mensagem em redes sociais. Este conteúdo foi amplamente divulgado por perfis em plataformas de redes sociais, com destaque para o Portal do Zacarias, tanto no Instagram quanto em seu site de notícias. Para a análise, foram selecionados 11 assuntos jornalísticos provenientes de veículos de comunicação distintos, que noticiaram o caso em questão. A abordagem metodológica incluiu a aplicação de um quadro de critérios baseado em diretrizes condicionais para instituições de saúde e empresas de mídia para a cobertura ética e responsável do suicídio, bem como a análise de discurso para avaliar a qualidade da narrativa apresentada. Os resultados indicaram que a cobertura jornalística ainda apresenta lacunas sérias no tratamento do tema, frequentemente ignorando recomendações éticas e técnicas para minimizar impactos negativos. Além disso, uma pesquisa evidencia que o amplo acesso às plataformas de redes sociais introduz novos desafios relacionados à responsabilidade midiática, tanto em termos de divulgação de informações quanto dos efeitos potenciais sobre os públicos-alvo. Assim, conclui-se que há uma necessidade urgente de revisão e aprimoramento nas práticas jornalísticas e na governança das plataformas digitais para garantir uma abordagem mais responsável e sensível ao abordar temas tão delicados como o suicídio.

Palavras-chave: Suicídio; Midiática; Jornalismo Responsável.

¹Graduanda no curso de Jornalismo do Centro Universitário do Norte. E-mail: luluzinha.tcc24@gmail.com

²Docente no curso de Jornalismo do Centro Universitário do Norte. Email: tassiapatricia.tp@gmail.com

³Docente no curso de Jornalismo do Centro Universitário do Norte. Email: profa.cintiavaladares@gmail.com

⁴Docente nos cursos de saúde do Centro Universitário do Norte. Email: joaquimaviana@gmail.com

ABSTRACT: The present research uses the cartographic method, as described by Rosário and Coca (year), as an analytical tool for reflection on the treatment of suicide in the media and journalistic contexts. The study focuses on the analysis of media responsibility and the narrative construction of suicide by the journalistic media, taking as an example the case of Luiz Paulo Soares de Araújo, a 21-year-old young man who took his own life after publishing a message on social networks. This content was widely disseminated by profiles on social media platforms, with emphasis on Portal do Zacarias, both on Instagram and on its news site. For the analysis, 11 journalistic subjects were selected from different media outlets, which reported the case in question. The methodological approach included applying a framework of criteria based on conditional guidelines to health institutions and media companies for ethical and responsible coverage of suicide, as well as discourse analysis to assess the quality of the narrative presented. The results indicated that journalistic coverage still has serious gaps in the treatment of the topic, often ignoring ethical and technical recommendations to minimize negative impacts. In addition, research shows that widespread access to social media platforms introduces new challenges related to media accountability, both in terms of information dissemination and potential effects on target audiences. Thus, it is concluded that there is an urgent need for review and improvement in journalistic practices and in the governance of digital platforms to ensure a more responsible and sensitive approach when addressing such sensitive topics as suicide.

Keywords: Suicide; Media; Responsible Journalism.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o suicídio configura-se como uma grave questão de saúde pública, sendo responsável, anualmente, pela morte de aproximadamente 700 mil pessoas em âmbito global. No contexto brasileiro, observa-se que mais de 77% das mortes por suicídio ocorrem em países de baixa e média renda, configurando-se, em 2019, como a quarta principal causa de óbito entre jovens com idades entre 15 e 29 anos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2023). Quando analisado sob a perspectiva da Comunicação, esse fenômeno social adquire contornos de elevada complexidade, especialmente quando se manifesta como um evento midiático e jornalístico. Tal complexidade deriva do fato de que o suicídio não se restringe a um ato isolado, mas frequentemente está imbricado nas vivências e experiências do sujeito, abrangendo dimensões socioculturais, tais como questões regionais, econômicas, raciais, de sexualidade, gênero, idade, bem como fatores relacionados a traumas, perdas e ao estigma associado às doenças mentais (BRAGA; DELL'AGLIO, 2013; OLIVEIRA;

BOTEGA, 2006). Adicionalmente, o tratamento do tema pela mídia enfrenta desafios éticos significativos, dada a dificuldade de abordagem que o suicídio impõe.

Com vistas à relevância do papel desempenhado pelo jornalismo e pela mídia na construção discursiva do suicídio, este estudo propõe uma análise cartográfica (ROSÁRIO; COCA, 2018) do caso de Luiz Paulo Soares de Araújo, jovem amazonense de 21 anos que veio a óbito em uma passarela localizada na Avenida Djalma Batista, na cidade de Manaus. Antes de sua morte, Luiz Paulo expressou nas redes sociais sentimentos de desesperança e insatisfação em relação aos serviços de apoio psicológico disponíveis. A análise cartográfica deste caso adiciona uma dimensão inédita às discussões sobre o suicídio, ao investigar não apenas como a mídia constrói narrativas sobre o fenômeno, mas também como tais narrativas podem, em alguns casos, exercer influência negativa, fomentando comportamentos similares. Este artigo concentra-se na análise de 15 notícias veiculadas sobre o caso, com o objetivo de compreender como o evento foi noticiado, como o suicídio foi representado midiaticamente e de que maneira a responsabilidade jornalística é abordada.

No que tange à responsabilidade midiática, constata-se, em um primeiro momento, a existência de uma formação insuficiente dos futuros comunicadores sobre a temática do suicídio. Uma análise documental (MOREIRA, 2005) realizada em Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) de 26 graduações em Jornalismo, oferecidas por universidades públicas de capitais brasileiras, revelou que os termos "suicídio", "autoextermínio" ou "morte voluntária" não são mencionados nas ementas ou referências básicas dos componentes curriculares, evidenciando a ausência de capacitação específica para a cobertura jornalística desses acontecimentos. Em contrapartida, observa-se a presença recorrente de disciplinas que abordam aspectos como crítica de mídia, ética jornalística, tópicos especiais em Comunicação, Sociedade e Cultura, além de disciplinas optativas com ementas abertas, as quais poderiam contemplar reflexões sobre a cobertura do suicídio.

É pertinente destacar que os PPCs são, em geral, elaborados com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para o curso de Jornalismo. Apesar de as DCNs não especificarem a necessidade de desenvolver habilidades para a cobertura de eventos relacionados ao suicídio, mencionam a importância de compreender os processos de recepção de mensagens jornalísticas e os impactos dessas mensagens sobre a sociedade, considerados como competências comportamentais essenciais ao longo da formação acadêmica (BRASIL, 2013). Diante dessa lacuna nos PPCs, infere-se que as orientações

éticas e as premissas para o tratamento do tema frequentemente se limitam às políticas editoriais e aos códigos de conduta instituídos pelos veículos de comunicação.

Este artigo estrutura-se em quatro seções, organizadas de acordo com os movimentos cartográficos propostos por Deleuze e Guattari (1995) e Rosário e Coca (2018). A primeira seção apresenta os pressupostos metodológicos do estudo; a segunda, dedicada à etapa do rastreio, investiga os significados atribuídos à morte e ao suicídio na cobertura da imprensa; a terceira, correspondente ao toque, analisa os manuais de jornalismo e normas internacionais, identificando códigos de conduta para a cobertura do suicídio, dada a ausência de abordagem explícita nos cursos de Jornalismo; e a quarta seção, denominada pousos na empiria, realiza uma análise detalhada das 15 notícias publicadas por jornais amazonenses que noticiaram o caso de Luiz Paulo Soares de Araújo.

2. METODOLOGIA

Este estudo fundamenta-se na perspectiva cartográfica conforme delineada por Deleuze e Guattari (1995), reinterpretada à luz dos estudos em Comunicação, com base em Rosário e Coca (2018). A adoção da cartografia justifica-se por dois aspectos principais. O primeiro baseia-se na premissa de que a pesquisa cartográfica não se limita à análise de objetos estáticos ou pré-determinados, mas se propõe a acompanhar processos em contínuo desenvolvimento. Segundo Barros e Kastrup (2020), a indissolubilidade entre o pesquisador e o objeto-processo investigado é um ponto central, uma vez que a processualidade é compreendida como um ato de produção de subjetividades que também afetam o pesquisador, estabelecendo um vínculo dinâmico e interativo.

O segundo aspecto relaciona-se às experiências vivenciadas pelos autores, tanto no contexto educacional, em sala de aula, quanto na prática profissional. Como repórteres, os autores frequentemente se depararam com políticas editoriais que desestimulavam a cobertura de casos de suicídio, pautadas no intuito de evitar o efeito contágio ou imitação (ABREU, 2021; PREVENTING, 2023). Essas vivências alimentaram reflexões e análises que sustentam a construção teórica deste trabalho.

Para a produção e análise dos dados, foram aplicados os quatro movimentos metodológicos propostos por Rosário e Coca (2018): rastreio, toque, pouso e reconhecimento atento.

1. Rastreo: Este movimento envolve a compreensão inicial do fenômeno investigado, incluindo os afetos que emergem nesse processo. Na presente pesquisa, além da consideração das experiências empíricas relatadas pelos pesquisadores, realiza-se uma ampla reflexão teórica sobre a temática.
2. Toque: Nesta etapa, direciona-se a atenção para aspectos específicos que demandam maior aprofundamento. Trata-se de um reflexo intuitivo, um insight que ocorre no nível das sensações, com diferentes intensidades e ritmos, permitindo aprimorar a seleção e esclarecer os critérios de análise (ROSÁRIO; COCA, 2018). Aqui, conduz-se uma pesquisa documental (MOREIRA, 2005), focada em examinar normas editoriais e recomendações de organizações de saúde sobre a cobertura midiática de suicídios, bem como uma pesquisa bibliográfica (TELLES; ASSUMPÇÃO, 2022).
3. Pouso: Este movimento implica a identificação de rupturas, repetições, desvios e intensidades no objeto estudado. No presente estudo, o pouso ocorre na análise de momentos-chave da cobertura midiática sobre o suicídio de Luiz Paulo. Dois momentos específicos foram delimitados e serão detalhados posteriormente.
4. Reconhecimento Atento: Com base no pensamento de Kastrup (2007), Rosário e Coca (2018) descrevem o reconhecimento atento como a ativação de uma atenção voltada para as conexões e linhas rizomáticas que emergem da pesquisa. Essa etapa envolve a articulação teórica advinda do contato com a empiria, permitindo a produção de dados, a construção do objeto de pesquisa e a efetivação da cartografia como prática inventiva. Nesta fase, os dados coletados são analisados por meio de uma abordagem teórica sobre mídia e suicídio e pela análise do discurso (Machin; Mayr, 2013). A análise focaliza cinco elementos discursivos principais: (1) significados implícitos; (2) superlexicalização; (3) supressão; (4) oposições estruturais; e (5) escolhas de léxico e gênero.

Dessa forma, a metodologia integra elementos teóricos e práticos para compreender como a mídia constrói narrativas sobre o suicídio, analisando criticamente suas implicações e responsabilidades discursivas.

3. O SUICÍDIO E O JORNALISMO

Abreu (2021) destaca que a mídia hegemônica apresenta uma lacuna histórica no tratamento das questões relacionadas à morte. Ao longo das décadas, observou-se uma banalização do tema nos noticiários, evidenciada pela redução da morte a estatísticas, tabelas e gráficos, como ocorreu durante a pandemia de Covid-19, que ocorreu em mais de seis milhões de óbitos (CORONAVIRUS, 2024). Nesse contexto, a cobertura jornalística frequentemente humaniza as mortes apenas quando envolve celebridades ou figuras públicas. Para Abreu (2021), o significado da morte é culturalmente construído: enquanto nas religiões cristãs ela é interpretada como um rito de passagem envolto em tristeza, em tradições como as mexicanas, assume o caráter de tradição, sendo vista como uma transição para uma existência superior.

Dessa forma, a abordagem da morte pela mídia, quando comprovada sob uma perspectiva cultural, revela características próprias de cada sociedade. Abreu (2021) afirma que, entre as diversas formas de morte – natural ou violenta –, o suicídio é o tema que mais provoca silenciamento na cobertura jornalística, salvo nos casos envolvendo personalidades públicas. O autor questiona essa prática, argumentando que, embora a Organização Mundial da Saúde (OMS) estime aproximadamente 700 mil suicídios anuais no mundo, “os dados oficiais colocam em xeque a ideia predominante de que a omissão do registro de suicídios pela imprensa contribui para evitar sua propagação” (ABREU, 2021, p. 15). Assim, constata-se que o suicídio representa um ponto crítico nos campos da saúde pública, das ciências sociais e da comunicação.

A Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) define o suicídio como “um ato deliberado executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a morte de forma consciente e intencional, mesmo que ambivalente, usando um meio que ele acredita ser letal” (ABP, 2014, pág. 9). O comportamento suicida, que exige atenção de familiares e profissionais de saúde, envolve pensamentos, planejamento e tentativas de suicídio.

Adicionalmente, outro aspecto relevante para compreender o tabu social relacionado ao suicídio – incorporado pela mídia – é a criminalização dessa prática em pelo menos 23 países (OMS, 2023). Nessas nações, os sobreviventes frequentemente enfrentam punições, priorizando o caráter repressivo em detrimento das políticas de saúde pública. Na Inglaterra, por exemplo, a descriminalização do suicídio ocorreu apenas em 1961 (GUIDELINES, c2023), influenciando colônias britânicas a manterem a criminalização por décadas. Paralelamente, há também influências religiosas: doutrinas

como o judaísmo, o catolicismo e o islamismo condenam fortemente a prática (BERTOLOTE, 2017).

O tratamento político, religioso e cultural atribuído ao suicídio reflete diretamente na cobertura jornalística. Fensterseifer e Gomes (2019) analisaram discursos sobre suicídio em 25 jornais mineiros entre 1920 e 1940, concluindo que os casos foram descritos, majoritariamente, como “covardia, crime, loucura e tragédia” (FENSTERSEIFER; GOMES, 2019, p. 338). Essas autoridades frequentemente associavam o suicídio ao desespero e os comportamentos considerados imorais, como adultério, alcoolismo e vício em jogos. Na construção identitária das vítimas, prevalece uma dualidade: na vida, descritas como infelizes, brigas ou tresloucadas; na morte, julgadas como condenadas ou castigadas, reforçando valores morais religiosos dominantes à época.

Na atualidade, o jornalismo brasileiro demonstra avanços, especialmente em relação à desvinculação de valores morais religiosos. Contudo, numa análise bibliográfica de 11 artigos científicos publicados entre 2018 e 2023, acordou-se que a cobertura jornalística sobre o suicídio ainda é deficiente. Alguns autores, como Hessman et al. (2023), justificam o silenciamento midiático como medida para evitar o efeito de contágio. Entretanto, a maioria das pesquisas defende uma abordagem ética e responsável do tema, que não só informa, mas também minimiza riscos de novos casos. Na Tabela 1, é possível verificar os últimos estudos recentes sobre suicídio.

Tabela 1. Estudos utilizados na revisão

Autores	Artigos	Conclusões
Monari et al. (2019)	Entre o debate público e o silêncio: análise da cobertura jornalística online sobre a questão do suicídio de adolescentes e jovens negros no Brasil.	Aborda a relação entre raça e suicídio. Aponta uma cobertura mais positiva do site Nexo, mas identifica problemas de silenciamento e de prevenção no conteúdo dos portais g1 e Alma Preta.
Lopes et al. (2023)	Femicídio seguido de suicídio: a organização da mídia na prestação de serviço para evitar casos das violências correlacionadas.	Relaciona o suicídio com o feminicídio na cobertura jornalística, evidenciado a falta de canais para denúncia e prevenção nas notícias.
Viana et al. (2019)	“Jornalismo em Debate”: a ética jornalística no caso Cancellier discutida pela Rádio Ponto UFSC.	Analisa a cobertura jornalística envolvendo o suicídio do então reitor da UFSC, Luiz Carlos Cancellier, em 2017. Considera a cobertura problemática, infringindo aspectos éticos do jornalismo desde a apuração.

Bertolli et al. (2018)	13 Reasons Why: o debate sobre o suicídio à tona na mídia brasileira.	Identifica que a mídia aborda mais o suicídio nos meses de janeiro e setembro, quando há campanhas nacionais para a prevenção. Discute, ainda, como a série 13 Reasons Why infligiu vários preceitos formulados pela OMS sobre como abordar o suicídio pela mídia.
Mendes et al. (2022)	A imprensa e o tabu do suicídio: uma proposta de rediscussão do tema.	Considera que o comportamento da imprensa diante do chamado efeito imitação (silenciamento dos casos) não seja a melhor forma de prevenção ao suicídio. Faz recomendações para a cobertura, como evitar o sensacionalismo e a abordagem do suicídio enquanto problema incontrolável.
Ferreira et al. (2020)	Evidências entre mídia e suicídio: efeito contágio das produções jornalísticas e ficcionais.	Utilizando estudos do IPEA, aponta que a mídia pode motivar o suicídio. Defende a necessidade de criação de normas legais para produção e veiculação de mensagens que envolvem o suicídio – tanto pelo jornalismo quanto pela mídia em geral, inclusive narrativas ficcionais.
Hessman et al. (2023)	Análise das notícias de suicídio na cidade de Ponta Grossa/PR no período de 2017 a 2021.	Ao analisar 94 notícias sobre suicídio publicadas entre 2017 e 2021 nos portais Diário dos Campos e A Rede, ambos da região de Ponta Grossa-PR, constata que não são seguidas algumas normas recomendadas pela OMS, divulgando, por exemplo, métodos e local de ocorrência. Também não relacionam os casos com aspectos da saúde mental.

Fonte: Autores.

Monari e Bertolli Filho (2019) sugerem que a morte, por si só, constrange o ser humano, influenciando a maneira como o suicídio é tratado pela mídia. Esses autores também exploraram a interseção entre suicídio e questões raciais, evidenciando a necessidade de uma análise multifacetada e interseccional das frequências – perspectiva corroborada por Lopes e Finger (2023). Este último estudo abordou suicídios associados a violências correlacionadas, como no caso de agressores que se matam após causar danos às vítimas.

O caso de Jéssica Canedo exemplifica a complexidade das questões. Após sofrer violência midiática nas redes sociais, transmitida a vazamentos de conversas privadas, Jéssica se suicidou. Este caso ilustra a violência simbólica e de gênero presente na sociedade patriarcal e misógina, onde o impacto social de situações semelhantes é maior para as mulheres (MOTERANI; CARVALHO, 2016). Além disso, revela a importância de considerar o histórico médico e as vulnerabilidades emocionais das vítimas, como

evidenciado em relatos do próprio Luiz Paulo sobre sua saúde mental (FERREIRA, 2023).

4. NORMAS E ORIENTAÇÕES DE NORMAS MIDIÁTICAS

Na etapa referente à abordagem do toque, destaca-se a análise das diretrizes editoriais e das recomendações concernentes à cobertura jornalística e midiática deste específico. Historicamente, como amplamente discutido, a representação do suicídio no jornalismo esteve vinculada a um forte tabu, culminando em um desligamento sistemático nos veículos de comunicação (ABREU, 2021). Essa política de silenciamento não era restrita ao contexto brasileiro. Em Portugal, por exemplo, o Manual de Jornalismo argumentava que “o jornalista deve recusar-se a noticiar suicídios, exceto quando estes se apresentarem em locais públicos, e já forem do conhecimento da comunidade em geral” (GRANDIM, 2000, p. 118).

Em contraposição a essa postura, a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) defende que a mídia possui uma responsabilidade social inalienável ao tratar de um tema de saúde pública tão sensível. Conforme enfatizado pela entidade, abordar o suicídio de forma responsável “[...] não aumenta o risco de uma pessoa se matar; ao contrário, é fundamental dar informações à população sobre o problema, onde procurar ajuda etc.” (SUICÍDIO, 2014, p. 14). Embora existam evidências científicas que confirmem o efeito de contágio associado à exposição midiática envolvente (FERREIRA; REIS, 2020; PREVENTING, 2023), estudos também sublinham a relevância de fornecer educação jornalística e elaborar orientações específicas, reconhecendo que a presença midiática do suicídio é evidente em uma sociedade intensamente midiaticizada (GOULD; JAMIESON; ROMER, 2003).

Estima-se que, para cada suicídio consumado, cerca de cinco a seis indivíduos próximos à vítima enfrentam repercussões emocionais, sociais e econômicas significativas (OLIVEIRA; BOTEGA, 2006). Nesse contexto, a visibilidade prejudicada pela mídia pode agravar o sofrimento dessas pessoas, tanto pela perda de privacidade quanto pela possibilidade de reconfigurar-se em uma "segunda violência", especialmente quando a cobertura adota uma visão sensacionalista, desprovida do devido cuidado ético. Por outro lado, uma abordagem jornalística que preserve a identidade da vítima, respeita a privacidade das pessoas envolvidas e trata o suicídio sob a ótica de um problema de saúde pública passível de prevenção pode desmistificar o tema. Assim, o debate é

legítimo, e o assunto torna-se mais acessível em discussões cotidianas voltadas à conscientização e à prevenção.

Além disso, uma análise documental realizada por Moreira (2005) sobre os manuais de jornalismo brasileiros indica uma crescente acessibilidade da perspectiva que defende a cobertura responsável e ética do suicídio. Tal abertura reflete uma evolução no reconhecimento do papel do jornalismo como vetor de educação e sensibilização, contribuindo para a promoção de debates mais equilibrados e comprometidos com o bem-estar coletivo.

Apesar da menção ao tratamento jornalístico do suicídio em diversos documentos, observa-se uma notável lacuna no aprofundamento acerca das diretrizes práticas para a produção de notícias. Nos manuais disponíveis, as orientações sobre as políticas de cobertura jornalística limitam-se, em sua maioria, a parágrafos sucintos, o que denota uma abordagem insuficiente e preocupante. Exemplificando essa lacuna, no caso do Grupo Globo, não há sequer menção a cuidados específicos sobre o tema. Além disso, verifica-se uma divergência entre as normas impostas por diferentes veículos: enquanto o Manual de Jornalismo para Rádio, TV e Novas Mídias e os manuais da Folha de S.Paulo orientam sobre a necessidade de cobertura de casos de suicídio, não há cronograma planejado de como proceder. Por outro lado, os manuais da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e do jornal O Estado de São Paulo restringem a cobertura a casos que transcendem a esfera privada.

Em termos temporais, constata-se que as transformações sociais e os avanços no entendimento do que não têm revisões significativas nas políticas editoriais. Por exemplo, ao comparar as edições de 2007 e 2018 do manual da Folha de S.Paulo, observa-se que, mesmo com um intervalo de 11 anos, as diretrizes permanecem essencialmente inalteradas.

Por outro lado, iniciativas estrangeiras apresentam exemplos positivos na formulação de políticas mais eficazes para lidar com o tema. O jornal The Guardian, por exemplo, adota uma abordagem prática que orienta os jornalistas a evitarem especulações simplistas sobre os motivos do suicídio, dado que as causas são geralmente multifatoriais e complexas. Além disso, recomendamos evitar imagens potencialmente desencadeadoras, como locais de ocorrência ou marcas físicas relacionadas; respeitar os sentimentos dos familiares e incluir informações úteis, como contatos de serviços de apoio à prevenção do suicídio (EDITORIAL, 2023). Da mesma forma, a BBC adota uma política que preconiza a sensibilidade na abordagem de casos, orientando que sejam

evitados detalhes sobre métodos de suicídio e automutilação. Também destaca a necessidade de cautela ao relatar ocorrências em locais que possam inspirar imitações, recomendando que tais decisões sejam submetidas à análise dos editores-chefes (GUIDELINES, 2023).

Ainda no contexto do Reino Unido e da Irlanda, a instituição Samaritans, em colaboração com jornalistas e pesquisadores, desenvolveu o Media Guidelines for Reporting Suicide (MEDIA, 2020). Este guia tem sido amplamente utilizado por veículos como o The Telegraph & Argus e o The Guardian e apresenta recomendações em três níveis: (1) científico, compilando dados e descobertas sobre o suicídio; (2) reflexivo, estimulando uma postura altruísta e sensível entre jornalistas; e (3) técnico, com instruções específicas para a produção noticiosa. Entre as diretrizes: não estão divulgados métodos utilizados no suicídio; mencionar que o suicídio pode ser prevenido e informar onde buscar ajuda; evitar a reação de informações sensíveis como a idade da vítima, fotografias ou mensagens deixadas; abster-se de mostrar locais com alta incidência de suicídios; e evitar expressões provocativas como “comometer suicídio” ou “vítima de suicídio” (MEDIA, 2020).

O relatório enfatiza o papel crucial da mídia na prevenção do suicídio, destacando que reportagens responsáveis podem promover a busca por ajuda e conscientização, enquanto abordagens sensacionalistas podem agravar o problema, principalmente entre jovens e indivíduos em situações de vulnerabilidade mental. Tais perspectivas também são discutidas no documento Preventing Suicide: A Resource for Media Professionals (2023), que, baseado em mais de 100 estudos científicos, aponta que reportagens sobre superação de pensamentos suicidas estão associadas a um nível de redução de ideias suicidas em públicos vulneráveis, reforçando o papel educativo da mídia (PREVENTING, 2023).

Outro aspecto positivo das iniciativas do grupo Samaritanos é a atenção aos fatores regionais na cobertura midiática. Da mesma forma, o projeto Reporting on Suicide envolve profissionais de saúde, pesquisadores, escolas de jornalismo e associações de mídia de diversos países ocidentais. O projeto enfatiza que uma abordagem cuidadosa pode desmistificar o tema, dissipar mitos e fornecer informações relevantes ao público, incluindo recursos de apoio e mensagens de esperança e recuperação. Assim, conclui-se que a mídia, ao adotar práticas corretas, pode desempenhar um papel determinante na prevenção do suicídio (REPORTING, 2023).

5. POUSO E RECONHECIMENTO DO CASO LUIZ PAULO SOARES DE ARAÚJO

Esta pesquisa analisou a cobertura jornalística relacionada ao suicídio, com base em dois “pousos” (Rosário; Coca, 2018), referente a um caso de grande repercussão midiática no estado do Amazonas. O caso revelou uma articulação entre conjecturas e a ausência de responsabilidade de alguns portais de notícias e perfis em redes sociais, destacando-se, entre eles, o Portal do Zacarias.

Os "pousos" específicos etapas de análise detalhada, com o objetivo de refletir criticamente sobre a cobertura jornalística do caso em questão. Para tanto, foram coletadas notícias de 11 portais de grande circulação no estado, a saber: Manaus Pop, Portal Marcos Santos, Portal do Zacarias, Expresso AM, CM7 , Boletim Amazônia , Foco Amazônico , Portal do Holanda e Em Tempo.

5.1. Primeiro Pousos: O Período Pré-Suicídio

O primeiro "pousos" investigou o período que antecedeu o suicídio de Luiz Paulo, considerando que, dias antes de sua morte, ele havia publicado mensagens na Rede Social X (antigo Twitter), relatando problemas relacionados à saúde mental e expressando sentimentos de desesperança. Esses conteúdos caracterizam comportamentos suicidas, conforme descrito por Botega et al. (2005), e exige atenção ética e cuidadosa na cobertura jornalística. Contudo, nenhuma notícia relacionada foi encontrada em portais analisados. Essa ausência levanta questões sobre a dificuldade do jornalismo em abordar comportamentos suicidas e o papel desempenhado pelas redes sociais. Observou-se ainda uma mobilização de pessoas, via redes sociais, na tentativa de oferecer ajuda ao jovem.

5.2. Segundo Pousos: O Período Pós-Suicídio

O segundo "pousos" dedicou-se à análise das notícias publicadas no período de uma semana após a morte de Luiz Paulo (27 de outubro a 2 de novembro de 2021). Foram encontradas 11 matérias, cuja análise foi fundamentada em uma sistematização de orientações e contraindicações para o tratamento jornalístico do suicídio, baseada em documentos e estudos prévios (Mendes; Vianna; Felix, 2022; Prevenindo o Suicídio,

2023). Essa sistematização trouxe indicadores analíticos que orientaram a avaliação do conteúdo.

Os assuntos abordaram temas que variaram entre o anúncio do suicídio, as investigações policiais e a necessidade de regulação das plataformas de mídia, bem como textos opinativos. Constatou-se que, embora o "efeito contágio" não tenha sido impeditivo para a cobertura jornalística, a abordagem apresentou deficiências significativas. Além disso, o fato do caso ter ocorrido em um horário de grande entrega em uma das avenidas mais importantes da cidade, a Avenida Djalma Batista, contribuiu para sua ampla repercussão.

5.3. Indicadores Analisados

- a) Informações sobre onde buscar ajuda: Das 11 notícias comprovadas, apenas 4 incluíram informações sobre serviços de apoio, como o número do Centro de Valorização da Vida (CVV). Em portais como Portal do Zacarias, Expresso AM e CM7, nenhuma orientação desse tipo foi encontrada, evidenciando uma falha significativa na dimensão educativa e preventiva.
- b) Potencial educativo e abordagem de prevenção: Quatro assuntos destacaram temas relacionados ao suicídio e sua prevenção, incluindo entrevistas com profissionais de saúde e discussões sobre o impacto do cyberbullying. No entanto, nenhuma notícia incluiu histórias que mostrassem exemplos de superação ou estratégias de enfrentamento, conforme recomendado por estudos recentes (Preventing Suicide, 2023).
- c) Exposição de imagens sensíveis: Dez notícias divulgaram imagens explícitas de Luiz Paulo no momento do suicídio, o que contraria diretrizes éticas, como as dos Samaritanos (Media, 2020). A exposição de tais conteúdos pode aumentar o risco de efeito de contágio, especialmente entre jovens, público altamente vulnerável.
- d) Uso do termo "vítima" e comentários públicos: Embora o termo "vítima" não tenha sido utilizado, dois portais permitem comentários públicos em assuntos, o que contraria as recomendações da OMS (Preventing Suicide, 2023). O Portal do Zacarias, por exemplo, registrou 148 comentários, muitos dos quais banalizaram o ato do jovem que cometeu suicídio, conforme Figura 1.

Figura 1. Comentários no portal.

Tinha que ser jovem kkkk -
29/10/2021

Depressão é frescura.

Zodiaco - 28/10/2021

A morte resolve todos os problemas.

Ji - 28/10/2021

REMÉDIO PRA DEPRESSÃO É UM CABARÉ RASGADO. CHEIO DE NOVINHA.

Kemell Pinto - 28/10/2021

Pessoal falando em Deus,na verdade Deus ou não existe ou quer que o povo se lasque,porque tantas tragédias se ele realmente existisse tinha que ter era vergonha na cara.

el louco - 28/10/2021

Ele tava era devendo o bagulho preferiu se matar Do que pegarem ele conversa fiada agora ta no inferno.

Fonte: extraído pelos autores do Portal do Zacarias, 2024

A análise revelou que a cobertura jornalística do caso falhou em atender às recomendações éticas e documentais relacionadas ao tratamento do suicídio. A ausência de estratégias educativas, a exposição envolvente de imagens e a falta de menção a serviços de apoio refletem a necessidade urgente de sensibilização e treinamento dos profissionais de mídia. Para além disso, a inclusão do tema na agenda jornalística é fundamental, uma vez que o silêncio e a abordagem voltada para a perpetuação do estigma em torno do suicídio.

Portanto, destaca-se a importância de seguir as diretrizes éticas e educacionais propostas por organismos como a OMS e instituições como Samaritanos, a fim de preservar a dignidade das vítimas e seus familiares, bem como oferecer suporte à população em geral. Estudos futuros devem explorar a eficácia das orientações jornalísticas para prevenir o efeito de contágio e promover o debate sobre saúde mental no espaço público.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O rizoma cartográfico constituído nesta pesquisa articulou conexões entre pesquisas da área da Comunicação e documentos oriundos de organizações da Saúde e do campo profissional do Jornalismo, tencionando suas abordagens com os pousos nas coberturas midiática e jornalística sobre o suicídio de Luíz Paulo. De forma geral, a pesquisa identificou que o suicídio é um acontecimento problemático para o jornalismo – não só no presente, mas também no passado. A maioria das orientações para promover uma cobertura mais educativa, ética e com potencial de prevenção não foi identificada nas matérias que compuseram a análise.

Em vias de conclusão, são possíveis três considerações finais. A primeira consiste em ser preciso assumir, por parte das organizações jornalísticas e das instâncias formativas, que o suicídio é um acontecimento cotidiano e demanda profissionais capacitados para sua cobertura.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ABREU, João Batista de. A morte editorializada: morrer, verbo intransitivo – discursos e referenciais sociais na imprensa brasileira. *Liinc em Revista*, Brasília, DF, v. 17, n. 1, p. 1-20, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA (ABP). Suicídio: informando para prevenir. Brasília, DF: Conselho Federal de Medicina, 2014.

BARBEIRO, Heródoto; LIMA, Rodolfo. Manual de Jornalismo para Rádio, TV e Novas mídias. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

BARROS, Laura; KASTRUP, Virgínia. Cartografar é acompanhar processos. In: PASSOS, Eduardo; KASTRUP, Virgínia; ESCÓSSIA, Liliana (org.). *Pistas do método da cartografia: pesquisa-intervenção e produção de subjetividade*. Porto Alegre: Editora Sulina, 2013, p. 52-75.

BERTOLLI FILHO, Cláudio; MONARI, Ana Carolina. “13 Reasons Why”: o debate sobre o suicídio à tona na mídia brasileira. *Revista Pauta Geral*, Ponta Grossa, v. 5, n. 1, p. 1-18, 2018.

BERTOLETE, José Manoel. O suicídio e sua prevenção. São Paulo: Editora Unesp Digital, 2017.

BOTEGA, Neury et al. Comportamento suicida na comunidade: fatores associados à ideação suicida. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, Rio de Janeiro, v. 27, n. 1, p. 45-53, 2005.

BRAGA, Luiza; DELL'AGLIO, Débora. Suicídio na adolescência: fatores de risco, depressão e gênero. *Contextos Clínicos*, São Leopoldo, v. 6, n. 1, p. 2-14, 2013. Acesso em: 16 ago. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Jornalismo, bacharelado, e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, p. 26, 1 out. 2013.

BRASIL. Presidência da República. Lei nº 13.968, de 26 dezembro de 2019. Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para modificar o crime de incitação ao suicídio e incluir as condutas de induzir ou instigar a automutilação, bem como a de prestar auxílio a quem a pratique. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, n. 250, p. 2, 2019.

CORDEIRO, Ana Paula; MARTINS, Tamires de Assis Lima. A “cultura do cancelamento”: contribuições de um olhar sociológico. *Extraprensa*, São Paulo, v. 15, n. Especial, p. 29-47, 2022.

CORONAVIRUS Death Toll. *Worldometer*, 2024.

DELEUZE, Gilles; GUATARRI, Félix. *Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia*. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995.

FENSTERSEIFER, Liza; GOMES, Tamara. Assim na terra como no céu: apontamentos acerca de construções discursivas sobre o suicídio, difundidas pelo jornalismo mineiro, de 1920 a 1940. *Pretextos*, Belo Horizonte, v. 4, n. 7, p. 322-241, 2019.

FERREIRA, Raquel; REIS, Kaippe. Evidências entre mídia e suicídio: efeito contágio das produções jornalísticas e ficcionais. *Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde*, Rio de Janeiro, v. 14, n. 3, p. 633-643, 2020.

FOLHA DE S. PAULO. *Manual da Redação: As normas de Escrita e Conduta do Principal Jornal do País*. 21. ed. São Paulo: Publifolha, 2018.

FOLHA DE S.PAULO. *Manual da Redação: Folha de S. Paulo*. São Paulo: Publifolha, 2007.

GOULD, Madelyn; JAMIESON, Patrick; ROMER, Daniel. Media contagion and suicide among the young. *American Behavioral Scientist*, [s. l.], v. 46, n. 9, p. 1269-1284, 2003.

GRANDIM, Anabela. *Manual de jornalismo*. Covilhã: Serviços Gráficos da Universidade de Beira Interior, 2000.

HARCUP, Tony; O'NEILL, Deirdre. What is news? Galtung and Ruge revisited. *Journalism Studies*, [s. l.], v. 2, 2001, p. 261-280.

HESSMAN, Julia et al. Análise das notícias de suicídio na cidade de Ponta Grossa/PR no período de 2017 a 2021. *Revista Caribeña de las Ciências Sociales*, Miami, v. 12, n. 4, p. 1924-1937, 2023.

LOPES, Eduarda; FINGER, Cristiane. Femicídio seguido de suicídio: a organização da mídia na prestação de serviço para evitar casos das violências correlacionadas. *Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde*, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 94-111, 2023.

MACHIN, David; Andrea, MAYR. *How to do critical discourse analysis: a multimodal introduction*. 2. ed. New York: SAGE, 2023.

MARTINS FILHO, Eduardo. *Manual de Redação e Estilo de O Estado de S. Paulo*. 3a ed. São Paulo: O Estado de S. Paulo, 1997.

MEDIA Guidelines for Reporting Suicide. Samaritans, Ewell, 2020.

MENDES, Larissa; VIANNA, Antônio; FELIX, Carla. A imprensa e o tabu do suicídio: uma proposta de rediscussão do tema. *Comunicação Mídia e Consumo*, São Paulo, v. 19, n. 56, p. 454-474, 2022.

MIRANDA, Cynthia Mara. Reflexões conceituais sobre vulnerabilidade: violência simbólica e midiática a partir do enfoque de gênero. In: MIRANDA, Cynthia Mara et al. (org.). *Vulnerabilidades, narrativas e identidades*. Belo Horizonte: Selo PPGCOM, 2020, p. 131-151.

MONARI, Ana Carolina; BERTOLLI FILHO, Claudio. Entre o debate público e o silêncio: análise da cobertura jornalística online sobre a questão do suicídio de adolescentes e jovens negros no Brasil. *Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde*, Rio de Janeiro, v. 13, n. 4, p. 754-767, 2019.

MOREIRA, Sonia. Análise documental como método e como técnica. In: DUARTE, Jorge; BARROS, Antonio (org.). *Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação*. São Paulo: Atlas, 2005, p. 269-279.

MOTERANI, Geisa Maria; CARVALHO, Felipe. Misoginia: a violência contra a mulher numa visão história e psicanalítica. *Avesso do avesso*, Araçatuba, v. 14, n. 14, p. 167-178, 2016.

OLIVEIRA, Carlos; BOTEGA, Neury (org.). *Prevenção do Suicídio: manual dirigido a profissionais das equipes de saúde mental*. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2006.

PREVENTING suicide: a resource for media professionals. World Health Organization, Genebra, 12 set. 2023.

PRINCÍPIOS Editoriais do Grupo Globo. Grupo Globo, Rio de Janeiro, 2011.

QUESADA, Andrea (org.). *Cartilha para prevenção da automutilação e do suicídio: orientações para educadores e profissionais da saúde*. Fortaleza: Fundação Demócrito Rocha, 2020.

REIS, Gabriel; FERREIRA, Michele. Polícia conclui que Jéssica Canedo criou e divulgou montagem de conversa com Whindersson Nunes. g1 Triângulo e Alto Paranaíba, Araguari, 06 mar. 2024.

REPORTING on suicide. Recommendations for Reporting on Suicide. Reporting On Suicide, [s. l.], 2023.

ROSÁRIO, Nísia Martins; COCA, Adriana Pierre. A cartografia como um mapa movente para a pesquisa em comunicação. Comunicação & Inovação, São Caetano do Sul, v. 19, n. 41, p. 34-48, 2018.

SCARDOELLI, Anderson. Além do Choquei: saiba quem são os donos dos outros perfis que disseminaram boato sobre Jéssica Canedo e Whindersson Nunes. Revista Oeste, [s. l.], 30 dez. 2023.

SOMENTE a verdade: manual de jornalismo da EBC. Brasília, DF: EBC, 2013.

SUICIDE. World Health Organization, Genebra, 28 ago. 2023.

TELLES, Marcio; ASSUMPÇÃO, Dora. Pesquisa Bibliográfica na Comunicação: a leitura do campo e sua problemática. In: WOTTRICH, Laura; ROSÁRIO, Nísia (org.). Experiências metodológicas na comunicação. São Paulo: Pimenta Cultural, 2022, p. 144-156.

VIANA, Luana; VILELA, Ivan. Jornalismo em Debate: a ética jornalística no caso Cancellier discutida pela Rádio Ponto UFSC. Revista Rádio-Leituras, Mariana, v. 10, n. 2, p. 49-68, 2019.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). WHO launches new resources on prevention and decriminalization of suicide. Genebra, WHO, 12 set. 2023.